

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ ЁШ
ОЛИМЛАР КЕНГАШИ**

**“BZONE CONSULTING CENTER” МЧЖ ҲАМДА
ЎЗБЕКИСТОН ИНТЕРНЕТ ТАДБИРКОРЛАР ВА ЭЛЕКТРОН
САВДО АССОЦИАЦИЯСИ
ТАШАББУСЛАРИ БИЛАН**

**“ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОНДА ФАН,
ТАЪЛИМ ВА ИННОВАЦИЯ УЙЎУНЛИГИ”**

МАВЗУСИДАГИ

**РЕСПУБЛИКА 8-СОИ КЎП ТАРМОҚЛИ ИЛМИЙ-
МАСОФАВИЙ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯСИ 2-ҚИСМ**

МАТЕРИАЛЛАРИ

**“НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ В ОБНОВЛЕНИИ УЗБЕКИСТАНА
И СОВМЕСТИМОСТЬ ИННОВАЦИЙ”**

**РЕСПУБЛИКА 8 – НЕСКОЛЬКО НАУЧНЫХ РАССТОЯНИЙ
МАТЕРИАЛЫ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ ЧАСТЬ 2**

**“SCIENCE, EDUCATION IN RENEWING UZBEKISTAN
AND COMPATIBILITY OF INNOVATION”**

**REPUBLIC 8 – MULTIPLE SCIENTIFIC DISTANCE
MATERIALS OF ONLINE CONFERENCE PART 2**

ТОШКЕНТ 2021

Удк. 001.895(575.1)

Ббк. 72(5У)

Я 61

“Янгиланаётган Ўзбекистонда фан, таълим ва инновация уйғунлиги” [ТОШКЕНТ 2021]

“Янгиланаётган Ўзбекистонда фан, таълим ва инновация уйғунлиги” мавзусидаги республика 8 – сон кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференцияси материаллари Тўплами 2-қисм, 30 июнь, Тошкент 2021. 205-б.

Ушбу Республика 8-сон кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция 2-қисми 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида кўзда тутилган вазифа – илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли билан фан соҳаларини ривожлантириш, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлис аъзоларига аънанавий мурожаатномасида мамлакатимизда илм-фанни янада раванқ топтириш, ёшларимизни чуқур билим, юксак маънавият ва маданият эгаси этиб тарбиялаш, рақобатбардош иқтисодиётни шакллантириш борасида бошлаган ишларимизни жадал давом эттириш ва янги, замонавий босқичга кўтариш борасидаги вазифалардан келиб чиқиб Тўпламга Республика Олий ва ўрта махсус ўқув юртларида илмий изланишлар олиб бораётган ёш тадқиқотчилар, докторант, педагоглар, мактаб ўқитувчилари, магистрант ва талабаларнинг мақола ва тезислари киритилган.

Масъул муҳаррирлар:

1. Г. Т. Исанова – Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети “Ўзбекистонда демократик давлат қуриш назарияси ва амалиёти” кафедраси катта ўқитувчи, фалсафа доктори (PhD).
2. Х.У.Тўхтаев. Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик палатаси ҳузуридаги “Ёшлар парламенти” аъзоси.

Тахририят аъзолари:

1. **Рақамли иқтисодиёт. Янгиланаётган Ўзбекистонни ИТ платформалари, янги технологиялар ва бизнес моделлари орқали ривожлантириш йўллари;** (Бабаджабов Содикжон Шавкат ўғли – Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги Инновация ва рақамли технологияларни ривожлантириш бошқармаси ходими, магистр, академик)
2. **Ҳуқуқий тадқиқотлар йўналиши;** (Исанова Гулбахор Тахировна – Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети “Ўзбекистонда демократик давлат қуриш назарияси ва амалиёти” кафедраси катта ўқитувчи, фалсафа доктори (PhD))

- 3. Ўзбекистонда ижтимоий соҳани ривожлантиришда ҳамда аҳолининг турли қатламларини ижтимоий қўллаб-қувватлашда замонавий технологияларни амалга ошириш йўналишлари;** (Г.Х. Тиллаева – ЎзРФА Ёш олимлар кенгаши раис ўринбосари, фалсафа фанлари номзоди, доцент)
- 4. Фалсафа ва ҳаёт соҳасидаги қарашлар;** (Сафаров Алижон Итолмасович – Журналистика ва оммавий коммуникациялар университети доценти.)
- 5. Тарих саҳифаларидаги изланишлар;** (О.С. Хаитова – Навоий давлат кончилиқ институтининг Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси мудири, тарих фанлари номзоди, доцент)
- 6. Социология ва политологиянинг жамиятимизда тутган ўрни;** (Жуманиязова Насиба Сапарбаевна - ТошТЙМИ, ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси таянч докторанти, фалсафа доктори (PhD))
- 7. Иқтисодиётда инновацияларнинг тутган ўрни;** (Файзийева Ширин Шодмоновна – Қарши Муҳандислик иқтисодиёт институти Инновацион иқтисодиёт кафедраси ўқитувчиси, иқтисод фанлари номзоди доцент)
- 8. Филология фанларини ривожлантириш йўлидаги тадқиқотлар;** (Тошева Дилдора Абдумаликовна – БухДУ Ўзбек тилшунослиги кафедраси ўқитувчиси, фалсафа доктори (PhD))
- 9. Педагогика ва психология соҳаларидаги инновациялар;** (Тошева Дилдора Абдумаликовна – БухДУ Ўзбек тилшунослиги кафедраси ўқитувчиси, фалсафа доктори (PhD))
- 10. Маданият ва санъат соҳаларини ривожланиши;** (Абдуллаев Машариб Саидаматович – Хоразм маъмун академияси ижтимоий-гуманитар фанлар бўлим бошлиғи, санъатшунослик фанлари доктори)
- 11. Архитектура ва дизайн йўналиши ривожланиши;** (PhD, Техника фанлари фалсафа доктори, Ш.Х. Байматов – Тошкент архитектура-қурилиш институти катта ўқитувчиси)
- 12. Техника ва технология соҳасидаги инновациялар;** (PhD, техника фанлари бўйича – Л.Н.Самиев, Тошкент ирригация ва кишлок хўжалигини механизациялаштириш муҳандислари институти доценти)
- 13. Физика-математика фанлари ютуқлари;** (С.С. Саитова – Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Унверситети доценти, PhD – аниқ фанлар бўйича)

- 14. Биомедицина ва амалиёт соҳасидаги илмий изланишлар;** (Аллаяров Латиф Камолович – ЎзР ФА Генетика илмий текшириш институтининг фалсафа доктори (PhD))
- 15. Кимё фанлари ютуқлари;** (Ш.О. Саидова – ЎзР ФА Зоология институтида кичик илмий ходими)
- 16. Биология ва экология соҳасидаги инновациялар;** (Мирзаева Адолат Усмонбойевна – ЎзР ФА Ёш олимлар кенгаши Табиий сектор бошлиғи, фалсафа доктори (PhD))
- 17. Агропроцессинг ривожланиш йўналишлари;** (Шарипова Васида Қусиновна – ЎзР ФА Ботаника институти катта илмий ходими, фалсафа доктори, PhD)
- 18. Ўзбекистонда геология-минерология ҳамда география фани соҳасидаги инновациялар;** (Л.Н.Самиев – Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш мухандислари институти доценти, PhD – техника фанлари бўйича)

Нашрга тайёрловчи ва техник муҳаррирлар:

1. О.С. Хайтова – Навоий давлат кончилик институтининг ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси мудири, тарих фанлари номзоди, доцент.
2. М.М. Ваҳובהва – Алишер Навоий номидаги ТошДЎТАУ Таълим сифатини назорат қилиш бўлими бош мутахассиси.

Тўпламга Республика Олий ва ўрта махсус ўқув юртларида илмий изланишлар олиб бораётган ёш тадқиқотчилар, докторант, педагоглар, мактаб ўқитувчилари, магистрант ва талабаларнинг мақола ва тезислари киритилган.

Матнларда фойдаланилган мисол, кўчирма ва маълумотлар аниқлиги учун муаллифлар жавобгардирлар!!!

Кириш сўзи

Ҳар бир давлатнинг барқарор тараққиётини таъминлашда асосий пойдевор – инсон омили, унинг интеллектуал салоҳияти билан узвий боғлиқ. Шу нуқтаи назардан, мамлакат аҳолисининг катта қисми замонавий билим ва кўникмаларга эга ёшлардан иборат эканлигини инобатга олган ҳолда, мазкур қатлам ижтимоий-иқтисодий ва бошқа соҳалардаги манфаатларини ҳимоя қилиш ва кузатилаётган долзарб масалаларнинг назарий ва амалий жиҳатдан ечимини топиш кун тартибидаги муҳим вазифадир. Ўтган даврда, бу борада қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқилган бўлиб, улар ёшлар интилиш ва иқтидорларини кўллаб-қувватлаш, рағбатлантиришга оид, раҳбар кадрларнинг бошқарув салоҳиятини юксалтириш бўйича мустаҳкам тизим ишлаб чиқилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташаббуси ва амалий кўмаги асосида ёшлар ҳаётига бевосита тааллуқли бўлган жами 40 та Қонун ва қонуности ҳужжатлари қабул қилинди.

Бу борада яна бир муҳим кадам, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан ёшлар таълим-тарбияси учун кўшимча шароитлар яратиш, хотин-қизлар бандлигини оширишга қаратилган комплекс чора-тадбирларни ўз ичига олган 5 та ташаббусни амалиётга жорий этилишидир.

Шунингдек, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида кўзда тутилган вазифа – илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли билан фан соҳаларини ривожлантиришнинг, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлис Аъзоларига анъанавий мурожаатномасида мамлакатимизда илм-фанни янада равнақ топтириш, ёшларимизни чуқур билим, юксак маънавият ва маданият эгаси этиб тарбиялаш, рақобатбардош иқтисодиётни шакллантириш борасида бошлаган ишларимизни жадал давом эттириш ва янги, замонавий босқичга кўтариш борасидаги вазифалардан келиб чиқиб, Республикаимизнинг иқтидорли талабалар, магистрлар, таянч докторантлар, мустақил изланувчилар, ёш тадқиқотчилари ҳамда педагоглар ўртасида Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши “bzone consulting center” мчж ҳамда ўзбекистон интернет тадбиркорлар ва электрон савдо ассоциацияси ташаббуслари билан “Янгиланаётган Ўзбекистонда фан, таълим ва инновация уйғунлиги” мавзусидаги иккинчи Республика кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференцияси ўтказилаётганлиги юқоридаги фикрларнинг яққол ижобати, - десак муболаға бўлмайди.

Ишончим комилки, бугунги ўтказилаётган **“Янгиланаётган Ўзбекистонда фан, таълим ва инновация уйғунлиги”** мавзусидаги Республика 8-сон кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция 2-қисмида ҳам мамлакатда ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш механизмлари ва нормаларининг имплементациясини янада самарали татбиқ этиш бўйича илгари сурилган янгича қараш ва таклифлар, шунингдек, халқаро тажрибанинг ўрни ёшлар манфаатларини мустаҳкамлаш ҳамда ўзаро тажриба алмашишда муҳим омил сифатида хизмат қилади.

Мухаррир

INGLIZ TILI DARSLARINI O`RGATISH DAVOMIDA SHE`R TARJIMALARIDAN FOYDALANISH

*Boboyeva Bahora O`tkir qizi
O`zbekiston davlat jahon tillari universiteti
filologiya fakulteti 1- bosqich talabasi*

*Nurullayeva Visola G`afurjonovna
Samarqand davlat chet tillar instituti,
Roman-german tillari fakulteti,
ingliz filologiyasi , 230-guruh talabasi*

Kalit so`z: “She`r tarjima qilish ” metodi, intellekt, grammatik konstruktsiyalar, she`r tanlash qoidalari, A.D. Shvaytser.

Annotatsiya. Bugungi kun o`quvchisini biron bir sohaga qiziqtirish, uning fikr doirasini kengaytirib, o`rgatmoqchi bo`lgan faoliyatimizga jalb qilish uchun turli xil usullardan foydalanishimiz lozimki, bu o`quvchilarning bilim darajasini oshirishga yordamchi bo`lsin.

She'riy matnlar xotira, eshitish, tasavvurni rivojlantiradi, so'z boyligidan ongli foydalanishga hissa qo'shadi, grammatik konstruktsiyalarni mustahkamlashga yordam beradi, ular nafaqat adabiyot, balki so'z, til uchun didni tarbiyalashga yordam beradi.

She'riy matnlar bolaning ma'naviy dunyosini boyitadi, inson va tabiatning go'zalligini ko'rishga o'rgatadi, she'riy so'zga nisbatan sezgirlikni rivojlantiradi, tilning musiqiyliги bilan zavqlantiradi va hayratga soladi.

Shu sababli dars jarayonida “She`r tarjima qilish ” metodidan foydalanishning oziga xos afzalliklari borki, bularning barchasi tilni mukammal o`rganishga yordamchi bo`la oladi.

Bunda o`quvchilarga o`zi yaxshi ko`rgan biron bir she`rni tanlab, so`zlarini ingliz tiliga tarjima qilish vazifasi beriladi va bu usul orqali o`quvchilarni mustaqil fikrlashga, o`z ustida ishlashga, avval yodlagan so`zlarini xotiradan o`tkazish, bilganlarini o`z o`rnida, joy - joyiga qo`ya olish, ko`p ma`noli so`zlarni chuqur tahlil qilib ulardan unumli foydalana bilish, shuningdek yangi so`zlarni yod olish va ularni bir biriga bog`lab eslab qolish qobiliyatini shakllantiradi.

Shu bilan birga “She`r tarjima qilish” usuli bola tafakkurini boyitadi, fanga nisbatan qiziqishini oshiradi, aqliy faoliyatni rivojlantiradi. Ammo, bu uchun ham ma`lum talablarga nisbatan e`tiborli bo`lish lozim. Masalan avvalo, she`rni qanday tanlashni bilib olish kerak.

1. She'r tanlang. Birinchi navbatda sizning yoki o`quvchingizning tilni bilish darajasiga e'tibor qaratish lozim. Agar ingliz tilini o'rganish darajasi boshlang`ich bo`lsa, uzoq klassik she'rlar siz uchun oson bo'lmaydi, chunki ularda ko'plab eskirgan so'zlar va qiyin nutq uslublari mavjud. Shuning uchun, qisqa chiziqlar bilan qisqa qofiyalarni tanlash lozim. Biroq, bu yerda muvozanatni saqlash muhimdir, chunki juda oddiy bolalar she`rlarini o'rganish va o'qish unchalik ham qiziqarli bo'lmasligi mumkin. Siz mohiyatini bilib oladigan oddiygina so`zlardan iborat she`rni tanlashingiz lozim.

2. Tanlagan she`ringiz ustida ishlang, tushunarsiz so`zlardan holi ekanligiga, deyarli 60-65 % so`zlarini bilishingizga ko`zingiz yetsin. Negaki biladigan so`zlaringiz bundan past foizda bo`lsa, bu sizdagi qiziqishning biroz so`nishiga sabab bo`lib qolishi mumkin, chunki siz tarjima qilmoqchisiz, tarjima qilishning asosi esa tushunishdir.

She`r tarjima qilgandan so`ng qilishimiz kerak bo`lgan vazifalar:

1. Tarjima qilgan she'rni qog'ozga yozing yoki chop eting . Barcha qatorlarni aralashtiring va ularni to'g'ri tartibda joylashtirishga harakat qiling. Bu sizga she'rni

o'rganishda va shu bilan birga yangi so'z boyligini oshirishga va ularni yodlashda yordam beradi.

2. To'g'ri talaffuzni rivojlantirish va keraksiz pauzalarsiz gapirishni o'rganish uchun ingliz she'rlarini ovoz chiqarib o'qing.

3. She'ni qanday o'qiganingizni ifoda bilan yozib oling. O'zingizning ovozingizni tinglang, talaffuzda xatolarni topishga va ularni tuzatishga harakat qiling. Bu ishni she'ni mukammal o'qiy olmaganingizcha takrorlang.

Bu usullarning barchasi til o'rganish davomida sizga yordamchi bo'lishi shubhasiz. Shu sababli ham ulardan har qanday vaziyatda, dars jarayonlarida tadbiq qilish mumkin. Xulosa o'rnida A.D. Shvaytserning quyidagi gaplarini keltirib o'tmoqchiman (1973), **tarjima** - bu odamlar o'z fikrlarini turli tillarda ifoda etganda tilning aloqa funksiyasini bajarishini ta'minlaydigan muhim yordamchi vosita. Shunday qilib, tarjima madaniyatlararo aloqa aktidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ziyonet.uz sayti
2. Mo`minova F. “Ingliz tilini o’qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan foydalanish”. Молодой учёный №18 (308) май 2020 г.

SAIDA NAZAROVA ARIPOVNA	83
20. BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTERFAOL METODLARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI BOBOJONOVA SANOBAR ISMOILOVNA BAZARBAYEVA SAYYORA NURIMOVNA.....	85
21. CHET TILINI O'QITISHDA LINGVODIDAKTIKANING O'RNI VA ROLI ELMURODOVA ORZIGUL	88
22. ONA TILI VA ADABIYOT O'QITISHDA ZAMONOAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TADBIIQ ETISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR AKBAROVA FOTIMAXON.....	91
23. NEMIS TILINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH GULMANOVA PARUAZ JUMABAYEVNA	96
24. IJTIMOY PEDAGOGIKANING MAZMUNI VA AHAMIYATI ZAIROV ASADBEEK SAYFULLO O'G'LI	99
25. INGLIZ TILI DARSLARINI O'RGATISH DAVOMIDA SHE'R TARJIMALARIDAN FOYDALANISH BOBOYEVA BAHORA O'TKIR QIZI NURULLAYEVA VISOLA G'AFURJONOVNA.....	103
26. BOSHLANG'ICH TA'LIMDQAGI O'QITISH METODIKALARI IBRAGIMOVA ZAMIRA ALIMOVNA	106
27. O'QUVCHILAR YOZUVIGA QO'YILADIGAN TALABLAR ABDUQAHHOROVA FARANGIZ NOSIRJON QIZI	109
28. YOSHLARNI AXBOROT XURUJLARIDAN HIMOYA QILISHNING MA'NAVIY- MA'RIFIY VA PSIXOLOGIK OMILLARI QOSIMOV OZODAXON TAVAKKALOVNA RAXMATOVA ZAMIRA BAXTIYOROVNA.....	115
29. UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINING SOG'LOMLASHTIRISHGA QARATILGAN ISHLAR	

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ ЁШ ОЛИМЛАР
КЕНГАШИ**

“BZONE CONSULTING CENTER” МЧЖ ҲАМДА

**ЎЗБЕКИСТОН ИНТЕРНЕТ ТАДБИРКОРЛАР ВА ЭЛЕКТРОН САВДО
АССОЦИАЦИЯСИ**

ТАШАББУСЛАРИ БИЛАН

**“ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОНДА ФАН, ТАЪЛИМ ВА
ИННОВАЦИЯ УЙЎУНЛИГИ”**

**мавзусидаги Республика 8-сон кўп тармоқли илмий масофавий онлайн
конференцияси 2-қисм**

МАТЕРИАЛЛАРИ

**Масъул муҳаррир: Г. Т. Исанова
Нашрга тайёрловчи: М. М. Ваҳобова
Техник муҳаррир: Х. У.Тўхтаев**

ТОШКЕНТ 2021